

УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **113647** (13) **C2**
(51) МПК
H02K 5/12 (2006.01)
H02K 9/19 (2006.01)

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ
УКРАЇНИ

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА ВІНАХІД

(21) Номер заявки: a 2014 13100	(72) Винахідник(и): Мінко Олександр Миколайович (UA), Гордієнко Володимир Юрійович (UA), Грубой Олександр Петрович (UA), Шевченко Валентина Володимирівна (UA)
(22) Дата подання заявки: 08.12.2014	(73) Власник(и): ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАВОД "ЕЛЕКТРОВАЖМАШ", пр. Московський, 299, м. Харків, 61089 (UA)
(24) Дата, з якої є чинними права на винахід: 27.02.2017	(56) Перелік документів, взятих до уваги експертизою: UA 48375 U, 10.03.2010 UA 85956 U, 10.12.2013 SU 1246251 A2, 23.07.1986 US 4716327 A, 29.12.1987 US 5910063 A, 08.06.1999 US 2011081975 A1, 07.04.2011 JPS 58221073 A, 22.12.1983 JP 2014072921 A, 21.04.2014 RU 2101834 C1, 10.01.1998
(41) Публікація відомостей про заявку: 10.06.2016, Бюл.№ 11	
(46) Публікація відомостей про видачу патенту: 27.02.2017, Бюл.№ 4	

(54) МАСТИЛОУЛОВЛЮВАЧ ПОТУЖНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

(57) Реферат:

Мастилоуловлювач потужних електричних машин належить до важкого електромашинобудування. Мастилоуловлювач, що складається зі звареного металевого корпусу, який має роз'єм по горизонтальній осі, фланці якого сполучаються болтовим з'єднанням. Маслоуловлювач виконаний таким чином, що створює пустотілу кільцеву камеру, доступ до якої наявний на внутрішньому діаметрі мастилоуловлювача. При цьому в нижній точці камери виконаний перший циліндричний отвір, який розташований горизонтально, в стінці, яка примикає до підшипника турбогенератора. На внутрішньому діаметрі корпусу встановлені ущільнювальні гребінці, закріплені в ньому карбуванням і потайними гвинтами. При цьому в нижній частині корпусу між гребінцями виконані циліндричні отвори, які з'єднують зовнішній простір корпусу мастилоуловлювача з його камерою. В запропонованій конструкції корпус виконаний з додатковою камерою, аналогічною основній, яка розташована на стороні маслоуловлювача, протилежній від підшипника турбогенератора. Мастилоуловлювач згаданої конструкції, в якому в бічній стінці нижньої частини додаткової камери виконано другий циліндричний отвір, з'єднуючий її з основною камерою. При цьому в нижній частині основної камери в протилежній стінці виконаний другий отвір більшим діаметром, ніж перший. Використання запропонованої конструкції знизить величину протікання масла, що проходить через гребінці ущільнень мастилоуловлювача, здійснить ефективний відвід масла з міжгребінцевого простору і камер мастилоуловлювача.

UA 113647 C2

Фиг. 4

Масилоуловлювач потужних електричних машин належить до області електромашинобудування, зокрема до масилоуловлювачів крупних електричних машин, наприклад турбогенераторів.

5 Найбільш близьким до пропонованого рішення з технічної суті і досяжності результату є масилоуловлювач [креслення БИЛТ. 306596.046 для т/г ТГВ-250-2ПТЗ] (прототип), що складається зі звареного металевго корпусу, який має роз'єм по горизонтальній осі, фланці якого сполучаються болтовим з'єднанням, виконаний таким чином, що створює кільцеву камеру (порожнину), доступ до якої розташований на внутрішньому діаметрі масилоуловлювача, при цьому в нижній точці камери виконано циліндричний отвір, який розташований горизонтально, в стінці, яка примикає до підшипника турбогенератора. Крім того, на внутрішньому діаметрі корпусу встановлені ущільнюючі гребінці, закріплені карбуванням і потайними гвинтами, при цьому в нижній частині корпусу масилоуловлювача між гребінцями виконані циліндричні отвори, які з'єднують зовнішній простір корпусу масилоуловлювача з його камерою.

15 Найбільш істотними недоліками прототипу є наступні:

1. При великих значеннях внутрішнього діаметра масилоуловлювача, що викликано збільшенням діаметра вала ротора (у потужних турбогенераторів), і за рахунок відцентрових сил, створюваних обертанням ротора, відбувається протікання мастила з підшипника, через ущільнювальні гребінці масилоуловлювача, кількість яких обмежена робочою поверхнею камери масилоуловлювача;

20 2. У потужних турбогенераторах, підшипники яких містять згаданий масилоуловлювач досить високий обсяг витрат мастила, яке циркулює в підшипнику, внаслідок чого камера масилоуловлювача швидко наповнюється протіканнями, що відводяться через отвори, розташовані між ущільнювальними гребінцями, і не встигає відводити мастило назад в бік підшипника, в результаті чого камера заповнюється і відбувається проникнення мастила в зовнішнє середовище турбогенератора;

25 Перераховані вище недоліки знижують техніко-економічну ефективність масилоуловлювача і конкурентоспроможність турбогенератора, як продукту електромашинобудівної галузі.

30 Задачею пропонованого винаходу є зниження величини протікань мастила, що проходять через "гребінці" ущільнень масилоуловлювача, досягнення ефективного відводу мастила з "міжгребінцевого" простору і камер масилоуловлювача, в поєднанні зі зниженням рівня трудомісткості виробничих, транспортних, монтажних робіт і підвищення надійності експлуатації, за рахунок використання ефективної конструкції масилоуловлювача.

35 Зазначена задача вирішується тим, що в турбогенераторі, підшипник якого містить масилоуловлювач, що складається зі звареного металевго корпусу, який має роз'єм по горизонтальній осі, фланці якого сполучаються болтовим з'єднанням, виконаний таким чином, що створює кільцеву камеру (порожнину), доступ до якої розташований на внутрішньому діаметрі масилоуловлювача, при цьому в нижній точці камери виконано циліндричний отвір, який розташований горизонтально, в стінці, яка примикає до підшипника турбогенератора, і встановленими на внутрішньому діаметрі корпусу ущільнювальними "гребінцями", закріпленими в ньому карбуванням і потайними гвинтами, при цьому в нижній частині корпусу між гребінцями виконані циліндричні отвори, які з'єднують зовнішній простір корпусу масилоуловлювача з його камерою, згідно з винаходом, корпус виконаний з додатковою камерою, аналогічно основній, яка розташована на стороні масилоуловлювача, протилежній від підшипника турбогенератора; при цьому в нижній частині основної камери в протилежній стінці виконаний отвір дещо більшим діаметром, ніж перший діаметр, приблизно в співвідношенні 1:1,375; крім того, згадані отвори, що з'єднують між собою обидві камери і порожнину підшипника виконані в кількості трьох штук і розміщені концентрично в нижній частині основної та додаткової камери.

40 45 Таке виконання конструкції масилоуловлювача, на відміну від прототипу, знизить величину протікання мастила, що проходить через гребінці ущільнень масилоуловлювача, здійснить ефективний відвід мастила з міжгребінцевого простору і камер масилоуловлювача, крім того, знизить рівень трудомісткості виробничих, транспортних, монтажних робіт і поліпшить надійність експлуатації турбогенератора в цілому.

50 Заявлювана конструкція пояснюється наступними кресленнями, де на фіг. 1 зображений загальний вигляд турбогенератора; на фіг. 2 показаний виносний елемент I, з фіг. 1, на якому зображено загальний вигляд масилоуловлювача з поздовжнім розрізом; на фіг. 3 показаний вигляд по стрілці А на масилоуловлювач з протилежного боку від підшипника турбогенератора, на якому зображено сполучення з двох половин масилоуловлювача і його приєднання до підшипника; на фіг. 4 показаний виносний елемент II з фіг. 2, на якому зображена геометрія 60 нижньої частини камер масилоуловлювача, зливних отворів і гребінців ущільнення; на фіг. 5

показаний вигляд по стрілці Б з фіг. 2, на якому зображено кількість і просторове розміщення зливних отворів, що з'єднують основну та додаткову камери мастилоуловлювача.

На фіг. 1 зображений загальний вигляд потужного турбогенератора, підшипник якого містить пропонувані мастилоуловлювач 1, який складається зі: зварного корпусу 2 (фіг. 3), що має роз'єм по горизонтальній осі 3, фланці якого сполучаються болтовим з'єднанням 4 (фіг. 3), виконаний таким чином, що створює кільцеві камери (порожнину) - основну 5 і додаткову - 6 (фіг. 2 і фіг. 4), доступ до яких розташований на внутрішньому діаметрі мастилоуловлювача, при цьому в нижній точці основної камери виконано циліндричні отвори 7, які розташовані горизонтально, в стінці, яка примикає до підшипника турбогенератора, і в нижній точці додаткової камери виконано циліндричні отвори 8, дещо меншого діаметра, ніж отвори 7 (фіг. 4 і фіг. 5). На внутрішньому діаметрі корпусу мастилоуловлювача встановлені ущільнювальні "гребінці" 9 (фіг. 4), закріплені в ньому карбуванням і потайними гвинтами 10 (фіг. 3, 5), при цьому в нижній частині корпусу між гребінцями 9 виконано циліндричні отвори 11, які з'єднують зовнішній простір корпусу мастилоуловлювача з його камерами (фіг. 4). На фіг. 5 показано просторове розташування групи отворів 7 і 8 з боку підшипника турбогенератора. Стрілочками 12 показано напрям руху протікання мастила по мастилоуловлювачу (відвід мастила - пунктирна лінія) (фіг. 4).

Пропонувана конструкція мастилоуловлювача здійснює роботу наступним чином. В процесі номінальної роботи турбогенератора, в його підшипнику циркулює деякий об'єм мастила, який під тиском переміщується по поверхні вала ротора і прагне проникнути за межі картера підшипника. В кільцеву щілину - зазор між зовнішнім діаметром ротора і вершиною ущільнювального гребінця 9 мастилоуловлювача, потрапляє мастило, напрямок руху якого показано на фіг. 4 стрілочками 12. Відведення протікання мастила з межгребінцевого простору здійснюється за рахунок радіальних отворів 11, які розташовані в нижній частині мастилоуловлювача. При цьому через кожний наступний "гребінець" протікає менший обсяг мастила, ніж через попередній. Крім того, найбільший обсяг мастила відводиться через камери мастилоуловлювача 5 і 6, з яких мастило, у міру наповнення камери 6, переміщується в камеру 5 через групу отворів 8 (фіг. 4 і фіг. 5), а у міру наповнення камери 5, мастило повертається назад в картер підшипника через групу зливних отворів 7, які дещо більше діаметром, ніж отвори 8.

Таким чином, запропонована конструкція мастилоуловлювача знизить величину протікання мастила, що проходить через гребінці ущільнень мастилоуловлювача, здійснить ефективний відвід мастила з межгребінцевого простору і камер мастилоуловлювача, крім того, знизиться рівень трудомісткості виробничих, транспортних, монтажних робіт і покращиться надійність експлуатації, за рахунок використання запропонованої конструкції мастилоуловлювача.

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ

Мастилоуловлювач потужних електричних машин, наприклад турбогенераторів, що складається зі звареного металевого корпусу, який має роз'єм по горизонтальній осі, фланці якого сполучаються болтовим з'єднанням, виконаний таким чином, що створює кільцеву пустотілу камеру, доступ до якої наявний на внутрішньому діаметрі мастилоуловлювача, при цьому в нижній точці камери виконаний перший циліндричний отвір, який розташований горизонтально, в стінці, яка примикає до підшипника турбогенератора, і встановлених на внутрішньому діаметрі корпусу ущільнювальних гребінців, закріплених в ньому карбуванням і потайними гвинтами, при цьому в нижній частині корпусу між гребінцями виконано циліндричні отвори, які з'єднують зовнішній простір корпусу мастилоуловлювача з його камерою, який **відрізняється** тим, що корпус виконаний з додатковою камерою, аналогічною основній, яка розташована на стороні мастилоуловлювача, протилежній від підшипника турбогенератора, в бічній стінці нижньої частини додаткової камери виконаний додатковий циліндричний отвір, який з'єднує її з основною камерою, при цьому в нижній частині основної камери в протилежній стінці виконаний другий отвір більшого діаметра, ніж діаметр зазначеного першого отвору, приблизно в співвідношенні 1:1,375, згадані отвори, що з'єднують між собою обидві камери і порожнину підшипника, виконані в кількості трьох штук і розміщені концентрично в нижній частині основної та додаткової камер.

Фиг. 1

Фиг. 2

Fig. 3

Fig. 4

Фиг. 5

Комп'ютерна верстка Л. Литвиненко

Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна

ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601